

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511721

No. 3, Anno 2017 – Article 2

I percorsi dell'acqua

Marco Rendeli[✉]

*Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione,
Università degli Studi di Sassari*

Abstract: In the history of the ancient world, water plays an important role as the quickest way to move from one site to the other, for religious reasons, as a way to reach the Otherworld. This last aspect is analysed in the paper starting from Mycenaean *larnakes*, passing through Oriental myth, Greek ways of death, arriving in Villanovan Italy and Sardinia from Iron Age. It becomes a long journey following the idea of Okeanos as the limit between our world and the Other one, the navigation toward the unknown, the Otherworld of Orientalizing and Archaic phases in Etruria with the painted tombs.

Keywords: Mediterranean Sea, Ocean, afterworld, Etruria, Sardinia

ID-ORCID: 0000-0002-4782-669X

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

[✉] Address: Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione, Viale Umberto 52, 07100 – Sassari, Italia (Email: rendeli@uniss.it).

I percorsi dell'acqua fra Etruria e Sardegna è tema amplissimo, poliedrico e complesso frutto di un eccesso di entusiasmo per offrire a Simonetta Angiolillo un mikron d'oron.

Etruria e Sardegna condividono un legame con l'acqua che è tanto antico quanto di difficile interpretazione soprattutto perché, in apparenza, entrambe le aree sembrano maggiormente interessate al 'potere della terra' piuttosto che a quello del mare: riprendendo il titolo di un bel volume, si potrebbe affermare che su entrambe le sponde del Tirreno è un''archeologia del potere' che conferisce potere ai nascenti gruppi egemoni di area tirrenica orientale e occidentale¹.

A fronte di questa traiettoria, che nel passaggio fra bronzo e ferro vede protagonisti molti centri dalla Toscana alla Campania che si strutturano lungo la costa ma non sul litorale, a eccezione di Populonia, si possono osservare diverse manifestazioni che ci riportano direttamente o indirettamente all'acqua, il più delle volte salata, anche in fasi più antiche le strutturazioni coloniali in questa parte del Mediterraneo centro occidentale. Sul versante tirrenico orientale la loro gran parte pertiene al mondo funerario e sono oggetti che fanno parte di corredi riferibili a personaggi che esibiscono un ruolo eminente, defunti cremati a partire dalle fasi più antiche, talora inumati dopo l'inizio della fase Orientalizzante.

In un intervento nel recente catalogo della mostra 'Il viaggio oltre la vita' Giovanni Colonna² ritiene che per le popolazioni tirreniche della penisola italiana alla generale accettazione del rituale della cremazione fosse associata l'idea del viaggio del defunto verso una sfera oltremondana

¹ MENICHETTI 1994.

² COLONNA 2014.

«lontana da quella dei viventi e affine in qualche misura a quella degli dei»³, credenza questa condivisa dai Greci, come rivela l'accento odissaico ai «Campi Elisi» (*Od.* IV, 561-68) e l'esaltazione esiodea delle Isole dei Beati (*Op.* 170-173). Lo studioso ricollega a questa idea del viaggio i numerosi modellini fittili di imbarcazioni e di carri, la grande frequenza nel repertorio figurativo della barca solare (sostituito talora dalla ruota o dalla svastica), la ricca attestazione di uccelli d'acqua spesso esibiti come la semplice riproduzione della protome (Fig. 1), intermediari fra le vicende terrene e quelle celesti⁴.

Da questo punto di vista sarebbe assai più semplice, con un modesto balzo in avanti, provare a spiegare queste manifestazioni utilizzando immagini dell'età orientalizzante e arcaica, ma incorrerei in quell'errore che R. Peroni rimproverava, ovvero quello di una ricostruzione al contrario di credenze e sentimenti pertinenti alla continuità della propria esistenza anche dopo la morte biologica.

A differenza di G. Colonna, il rimanere ancorato nel repertorio delle immagini a una fase più antica, permette di sciogliere anche un 'nodo gordiano': quello di una costante interpretazione che fa riferimento ai miti di un mondo greco di età posteriore.

Non si tratta di avere una cattiva predisposizione verso il mito o il mondo greco: ai miei occhi il problema, che appare calzante tanto per il grande 'golfo tirrenico' quanto per la Sardegna, è piuttosto quello di un ampliamento dei quadri di riferimento e dei sistemi semantici proprio in virtù di quanto avviene in una fase (quale quella che inizia alla fine dell'XI secolo a.C.) sperimentale per eccellenza dapprima nel Mediterraneo

³ COLONNA 2014, p. 28.

⁴ COLONNA 2014, pp. 28-29; IAIA 2002; 2004.

orientale e in seguito in quello centro occidentale⁵. In altre parole la definizione delle storie mitiche, delle cosmogonie, della creazione di una generazione fondativa e fondante di eroi si attesta in diverse civiltà che si affacciano nel Mediterraneo: esse creano una rete che, a mio avviso, non è legata alla singola civiltà ma è invece pertinente a storie che potremmo chiamare mediterranee.

Il Mediterraneo appare quindi come un conservatore e dispensatore di queste storie, che hanno origine spesso nel Vicino Oriente, in Egitto o in area levantina, ma che nella loro diffusione vengono digerite, modificate e rifunzionalizzate dalle civiltà che le utilizzano. In questo senso possono essere letti due documenti pittorici su contenitori di defunti micenei sui quali sono rappresentate scene di carattere marino che sono state più o meno direttamente connesse al mondo dei defunti (Fig. 2), una *larnax* da Gazi (nei pressi di *Iraklion* a Creta)⁶ e un'altra, ben più ricca di suggestioni, da Tanagra⁷. Dalla prima è possibile acquisire una idea del mare che circonda tutto lo spazio a disposizione essendo rappresentato anche sul lato lungo superiore e sui due brevi del contenitore fittile; dalla seconda, invece, si è ricostruita una possibile rappresentazione di una imbarcazione sulla quale si trovano le anime che arrivano in un contesto Oltremondano. Non sono solamente il mondo greco e quello egizio che credono in un viaggio per mare per raggiungere l'aldilà: non faremo riferimenti a saghe o a epopee

⁵ WEST 1997 ha aperto una strada, peraltro già nota e battuta soprattutto nel mondo anglosassone. Non si dimentica però l'opera di MAZZARINO che in *Fra Oriente e Occidente* (1960) aveva compreso la forza e la natura dello scambio, non solamente economico, fra area levantina e mondo greco.

⁶ WATROUS 1991, p. 298, pl. 90 d-e-f, con diretto riferimento alla imbarcazione che porta i defunti nell'Oltretomba con connessione con immagini di origine egizia (nota 81). Su di essa anche DEPALMAS 2005, p. 211, che cita un'immagine dipinta su di una pisside da *Pilos* (fig. 49, n. 5) che, dubitativamente, potrebbe rientrare in questo tipo di imbarcazioni. Uno studio generale sul culto dei morti nel Bronzo della Grecia centrale in GALLOU 2003, pp. 124-132 («the offering of boats and chariots to the dead»); pp. 132-137 («the Otherworldly voyage of the Mycenaean soul: the iconographical evidence»).

⁷ IMMERWAHR 1995, p. 117, fig. 7.7, nota 55.

orientali che sono note a partire dal III millennio a.C.⁸, ma ci soffermeremo piuttosto sull'idea di un mare che circonda lo spazio. Essa è antica e si ritrova più o meno nella stessa fase delle rappresentazioni micenee a Ugarit e nell'area siro-palestinese⁹. La casa di El si trova dove tramonta il sole, all'estremo limite occidentale, al di sotto della terra dove si trova «la sorgente dei fiumi e la confluenza degli oceani». *Ashtar* (maschile) stella del mattino e *Ashtart* (femminile) stella della sera sono pardi di El. La dea solare *Shapash*, custode della porta del sole, discende nel mare per il suo viaggio notturno divenendo così guida di chi si inoltra negli inferi¹⁰. Sole e acqua accompagnano i defunti nel loro viaggio nell'aldilà, viaggio che raggiunge le porte del sole, il luogo più occidentale nell'Oceano, rispetto alle coste levantine.

Questa immagine del mondo dei defunti che si apre dove tramonta il sole, oltre i limiti dettati dall'Oceano, è comune all'Oriente, alle coste levantine, al mondo ellenico¹¹: è un paradigma mediterraneo, mitologema che viene esplicitato da storie diverse che rispecchiano la natura e l'organizzazione di civiltà diverse: esse si allontanano verso occidente, verso quel limite che si sposta sempre più a ovest delle porte del sole o delle colonne di *Herakles* fino allo stretto di Gibilterra, il punto di confine da cui poi si parte verso l'ignoto¹².

Se le considerazioni proposte finora sono verisimili, l'idea del viaggio per mare verso un aldilà raccorda buona parte delle civiltà che si specchiano sul Mediterraneo fra la fine del II e la prima parte del I millennio a.C.: i

⁸ TASSO 2013, pp. 3-5.

⁹ TASSO 2013, pp. 5-9.

¹⁰ TASSO 2013, pp. 6-7 con bibliografia precedente

¹¹ WEST 1997, pp. 144-148.

¹² Possono nascere dubbi sulla datazione del raggiungimento dello stretto di Gibilterra come limite occidentale del mare chiuso: all'opzione del X secolo a.C. se ne potrebbe aggiungere un'altra più antica che si collega ai sempre più numerosi rinvenimenti di ceramica micenea di questi ultimi anni nella penisola iberica.

viaggi che giungono ai confini del mondo raggiungono Oceano, la cui circolarità si ritrova nella radice *agn* (*agānu*, Ugarit; *aggānā* aramaico; nel significato di tondo, ma anche di coppa o bacino) e nelle rare rappresentazioni di imbarcazioni o viaggi in contesti funerari e sacri¹³.

Da questo punto di vista potremo quindi rileggere in filigrana la ragione della presenza di navicelle fittili in tombe villanoviane (da Tarquinia a Poggio dell'Impiccato e da altre necropoli)¹⁴: l'imbarcazione, talora interpretata anche come lucerna, chiarisce la sua natura come mezzo di accompagnamento del defunto in un aldilà lontano, oltre il mare, in regioni che sono buie e nebbiose. Viaggio e luce appaiono in questa storia mediterranea due prerequisiti ai quali difficilmente si può rinunciare per raggiungere l'aldilà.

In questo contesto mi domando se il viaggio per mare verso un mondo altro può essere rappresentato anche in Sardegna attraverso le serie di imbarcazioni fittili, in forma di lucerna (Fig. 3), il più delle volte rinvenute o in contesti sacri o in aree rituali rifunzionalizzate all'interno di nuraghi complessi¹⁵.

Un esempio problematico è quello di Su Mulinu di Villanovafranca, recentemente oggetto di un volume curato da G. Ugas e A. Saba¹⁶. Qui, all'interno del 'vano e' e della torre F, sono state rinvenute un cospicuo numero di lucerne di diverse fogge che comunque possono ricordare tutte delle imbarcazioni e che sono state utilizzate per cerimonie di culto che avvenivano nel corso dell'età del ferro in entrambe le aree. A mio parere il riutilizzo della struttura per scopi culturali o legati a riti familiari potrebbe

¹³ WEST 1997, pp. 146-147.

¹⁴ IAIA 2002; MANDOLESI, CASTELLO 2009; CAMPOREALE 2014, pp. 167-173 con bibliografia precedente.

¹⁵ DEPALMAS 2005, pp. 184-185; della partita fanno parte anche una serie di modellini di nave ciprioti generalmente rinvenuti in contesti tombali: pp. 188-200, figg. 43-46.

¹⁶ SABA, UGAS 2015: per le architetture pp. 87-126; torre F, pp. 151-154; 'vano e' e considerazioni su età del ferro, pp. 175-191.

essere letta nel quadro di una ritualità connessa agli antenati capostipiti, che nel nuraghe e nei suoi ambienti aveva il centro, augurando loro in maniera del tutto simbolica un fausto attraversamento del mare per raggiungere l'aldilà.

Un'altra lucerna fittile in forma di navicella proveniente dal santuario di Santa Vittoria di Serri potrebbe essere letta come un dono votivo da collegare a forme di ritualità che alludono a un viaggio oltremondano¹⁷.

Tornando in Oriente, il rinvenimento di un importante documento su tavoletta di Borsippa¹⁸ offre interessanti spunti di riflessione (Fig. 4). Su di essa è disegnata la terra circondata da un corso d'acqua e oltre questo corso sono rappresentate con delle cuspidi delle regioni lontane: M. West analizzandola pensa che questa possa essere una copia recente di una pianta del mondo più antica, forse della seconda metà dell'VIII o del VII secolo a.C. Il fiume/mare che circonda le terre conosciute (*marratum*) e le cuspidi che rappresentano le terre distanti (*nagû*) hanno portato lo studioso inglese a ritenere che «the notes on several of them are intriguingly reminiscent of the remote places mentioned in the *Odyssey*»¹⁹.

Non è questa la sede per approfondire questo argomento ma quel che vorrei annotare sono i nessi e i confronti con quel mondo egeo e ionico della prima età del ferro che, assieme a Creta, è protagonista dei nuovi contatti con l'Oriente. Non potremo quindi stupirci nel verificare una certa somiglianza fra la tavoletta di Borsippa e la ricostruzione delle scene presenti sullo scudo di Achille (Fig. 4), soggetto di un bello e recente volume monografico curato da M. D'Acunto e M. Palmisciano²⁰, il cui *kosmos*

¹⁷ CASAGRANDE 2014, pp. 336-338; p. 462, n. 367; SALIS 2015, pp. 259-265, fig. 3; più in generale sul sito si veda ora: CANU, CICILLONI 2015.

¹⁸ WEST 1997, p. 145.

¹⁹ WEST 1997, p. 145

²⁰ D'ACUNTO, PALMISCIANO 2010; in particolare CERCHIAI 2010, pp. 23-28.

terreno appare circondato da Oceano che quindi è limite e confine delle terre conosciute.

Il mondo Tardo Geometrico presenta alcune immagini di naufragio sulle quali una gran parte dei protagonisti è annegata: paradigmatica è la discussione attorno alla *oinochoe* conservata nella Gliptotek di Monaco (8696) sul collo della quale è presente la chiglia di una nave rovesciata su cui siede un personaggio circondato da compagni apparentemente defunti²¹ (Fig. 5): «me, misero, al suo focolare mi spinse un dio, solo, dopo che la nave veloce, con l'abbagliante folgore colpendo, Zeus fracassò in mezzo al mare simile al vino. Allora gli altri tutti perirono i nobili compagni, ma io, la chiglia afferrando della nave ben manovrabile, per nove giorni venivo portato alla deriva»²². Quella dipinta sul vaso monacense è una scena odissaica?

A questo livello cronologico, durante il quale lungo la costa tirrenica della penisola italiana si compiono scelte e rielaborazioni importanti di modelli dell'immaginario greco per le forme di autorappresentazione delle emergenti classi aristocratiche, urbane e non, un ruolo non marginale è giocato dai 'pericoli del mare', sinonimo di alterità e di passaggio verso/in altre dimensioni²³.

L'eco del naufragio e dei pericoli del mare simile al vino ritorna nel mondo coloniale nel noto cratere del TGII a Pitecusa (Fig. 6), dove non vi è relazione con il racconto odissaico, e il mare compare in numerosi vasi generalmente rinvenuti in contesti funerari dell'Etruria e del Lazio²⁴. In particolare il piatto etrusco geometrico rinvenuto nella tomba 65 di Acqua Acetosa Laurentina presenta una scena che è stata oggetto di una raffinata

²¹ HURWIT 2011, pp. 1-18, in particolare pp. 1-4, figg. 1-3 e fig 4; PIZZIRANI 2005, p. 256, fig 5.

²² Hom. *Od.* VII, 250-254.

²³ D'AGOSTINO 1995; 1999.

²⁴ RIDGWAY 1984; CRISTOFANI 1993, CERCHIAI 2006 pp. 174-181; COLONNA 2014.

analisi da parte di Luca Cerchiali²⁵ (Fig. 6): la costruzione del sistema vede come protagonisti una lepre, una nave con i suoi marinai, un uccello retrospiciente adagiato sul cassero dell'albero e un pesce, un cetaceo di dimensioni ragguardevoli che sta ingoiando uno dei marinai. A essi si può forse aggiungere un altro elemento che non è centrale anche per la superficie circolare su cui le immagini sono state dipinte: attorno al registro principale infatti compare una piccola fascia, un nastro circolare, che potrebbe essere interpretato come un elemento decorativo ma forse anche come una schematica rappresentazione di Oceano che circonda la terra offrendo una schematica rappresentazione del luogo in cui si svolge la scena. Indicazione 'topografica', ai limiti del mondo nel mare aperto frequentato da grandi mostri marini; ma anche simbolica, dove il periglioso viaggio che si compie ai confini del mondo è foriero di una sventura. Nella raffinata tela di relazioni fra i protagonisti questa è rappresentata dalla morte dell'uomo già quasi completamente inghiottito dal cetaceo ma anche dall'uccello (aquila di mare o avvoltoio): la sua postura retrospiciente indica come il percorso che viene compiuto dalla barca non è quello che porta verso la terra ma casomai quello che si allontana da essa, verso una dimensione altra che non può che essere quella dell'aldilà. Il volatile posto sul cassero diviene quindi elemento centrale di un'avventura e storia che non può celebrare un lieto fine e che indica una forma di passaggio, indubbiamente cruento, verso un mondo altro: con G. Colonna e altri studiosi appare lecito domandarsi se la straordinaria fioritura di barche solari fra tarda età del bronzo e prima età del ferro in area centro europea e mediterranea non sia un prodromo di quel che viene presentato in questo momento²⁶.

²⁵ CERCHIAI 2002; da ultimo COLONNA 2014, p. 29, fig. 10.

²⁶ IAIA 2004; COLONNA 2014.

I pericoli del mare, dunque, non sono solamente connessi al commercio, alla navigazione e agli accadimenti nefasti a essa relativi, quanto piuttosto si costruisce in area mediterranea un sistema simbolico semanticamente compiuto di un viaggio per mare verso l'aldilà: o meglio, verso una zona che non è ancora l'aldilà ma una sorta di limbo nel quale gli eroi trovano ospitalità.

Non sarà inutile, a questo punto, domandarsi se le contemporanee o di poco precedenti attestazioni di imbarcazioni, soprattutto bronzee, in Etruria come in Sardegna, siano simbolicamente portatrici di un simile messaggio semanticamente compiuto, dell'idea di un viaggio molto speciale verso il mondo dei defunti²⁷.

Esiste infatti un nucleo non numeroso di navicelle nuragiche dalla decorazione piuttosto semplice e dalle dimensioni contenute che condividono la presenza di un volatile posto sulla cima dell'albero e con corpo e testa rivolti a poppa²⁸ ai quali si possono aggiungere alcuni degli esemplari più grandi che presentano un'organizzazione decorativa più complessa²⁹ (Fig. 7). Ricordando, per primo a me stesso, le parole di J.-P. Vernant nella prefazione al catalogo 'La città delle immagini'³⁰, mi chiedo se questo nucleo di navicelle non possa far ipotizzare un suo uso connesso al viaggio verso un mondo altro³¹. Non propongo nulla per la navicella della Tomba del Duce di Vetulonia (Fig. 7) perché mi pare che il messaggio sia ben chiaro, come lo è peraltro per le altre attestazioni di navicelle sarde in Etruria e nell'Italia centro meridionale³².

²⁷ Di recente sulle navicelle oltre a DEPALMAS 2005 si veda: DEPALMAS 2014, pp. 121-136 con bibliografia precedente; LO SCHIAVO 2014, pp. 117-120;

²⁸ È doveroso ricordare che ne esistono alcune, poche, con corpo e testa rivolti a prua fra i tipi 16 e 17 di DEPALMAS 2005, pp. 87-92.

²⁹ DEPALMAS 2005, tipi 18-21, pp. 92-107.

³⁰ VERNANT 1984, pp. 4-7.

³¹ DEPALMAS 2005, pp. 184-188.

³² DEPALMAS 2005; LO SCHIAVO 2005, 192-209; 2008, pp. 31-39 (Etruschi e Sardegna); MILLETTI 2013; LO SCHIAVO 2014; DEPALMAS 2014 con bibliografia precedente.

Il contesto di provenienze, un nuraghe rifunzionalizzato per scopi rituali (13), un pozzo sacro (7), grotta (6), sacello circolare (9) che A. Depalmas annovera fra i depositi cultuali e che assommano a più della metà delle navicelle rinvenute in contesti noti³³.

In molti di questi depositi l'acqua gioca un ruolo essenziale, non solo come destinataria di una forma di culto, quanto come strumento importante per il rituale e/o come uno degli elementi centrali per la sua interpretazione: in particolare nelle fonti sacre, dove al passaggio rappresentato dalla discesa sotto il piano terrestre si aggiunge un secondo, dato dall'interfaccia rappresentata dall'acqua, in un possibile passaggio da una dimensione terrena a un'altra che terrena non è.

Da questo punto di vista il sito di Romanzesu potrebbe apparire paradigmatico (Fig. 8): il percorso, monumentalizzato, viene ben rappresentato da un ampio apprestamento che porta attraverso un lungo 'corridoio' verso il pozzo sacro. Il sistema architettonico trova un ulteriore livello di complessità nel limitrofo edificio circolare che si snoda in forma di labirinto: la sua pianta risulta assai simile, in un confronto continuo fra Sardegna ed Etruria, alle rappresentazioni incise sulle anforette a doppie spirali (Fig. 8) o alla più tarda immagine di originaria matrice tesaica, denominata *truial*, presente sulla *oinochoe* della Tragliatella³⁴.

La presenza della imbarcazione con sopra l'albero un volatile, potrebbe essere quel *trait d'union* che lega Etruria e Sardegna al Mediterraneo, ai suoi mitologemi, alle sue storie che da essi si dipanano, al mare simile al vino, a dèi che non ci sono ma che sono presenti, a eroi che solcano il mare per cercare l'immortalità.

³³ DEPALMAS 2005, pp. 182-184, tabella II; 2011, pp. 131-133: in questo contributo si mettono in relazione, seguendo Renfrew, la presenza di navicelle in tomba con un possibile viaggio verso l'aldilà sottolineando per la scarsa attestazione sia di tombe che di questi tipi nei contesti insulari.

³⁴ Romanzesu: FADDA, POSI 2006: bacino cerimoniale pp. 11-19; recinto o area cerimoniale, p. 30. Su anforette con incisa una doppia spirale sormontata da uccello acquatico da ultimo COLONNA 2014, p. 29. Sulla *oinochoe* della Tragliatella: MENICHETTI 1992, pp. 7 ss.; 1994, pp. 63-64.

In questo momento cominciamo a vedere le strade segnate e, riprendendo il titolo di un bel volume di M.A. Cuzzo, a 'reinventare una tradizione' che accomuna nella seconda metà del VI secolo a.C. il mondo ionico a quello tirrenico.

Non è casuale che proprio in ambiente ionico si possa essere consolidata un'idea dell'aldilà raggiungibile attraverso un lungo viaggio per mare, modello questo alternativo all'apertura/fenditura nella terra che serve per raggiungere l'Oltretomba. Viaggio per mare ai confini del mondo e discesa sono accomunate dall'idea di un cambiamento di stato attraverso il passaggio di un'interfaccia che poteva essere la fenditura o il mare³⁵.

L'ambiente che produce queste evidenze è lo stesso dal quale, nei decenni a cavallo della metà del VI secolo, provengono gli artisti che danno vita alla fase 'ionico etrusca' che li vede protagonisti, fra l'altro, di una breve ma intensa stagione di megalografia funeraria.

Le maestranze impegnate nella realizzazione di complessi decorativi funerari, la loro familiarità col mito greco (ben visibile nella parallela produzione vascolare) e con le prospettive escatologiche di una vita oltre la morte che si vanno affermando in area ellenica in questa fase, portano alla nascita di una corrente di immagini portatrici di sistemi semantici compiuti che vedono fra i suoi comprimari protagonisti il mare declinato in diverse forme. Dobbiamo a Chiara Pizzirani una serie di recenti e importanti analisi sul complesso legame fra rappresentazioni marine ed aldilà³⁶: le mie a questo punto divengono annotazioni marginali piuttosto che una presentazione sistematica. Innanzi tutto vorrei ricordare a me stesso che la divaricazione fra un percorso terrestre e uno marino non è il frutto di una

³⁵ TASSO 2013, pp. 9-25 con bibliografia precedente. Ai pionieristici studi di CRISTOFANI (1976, pp. 2-9; 1978, pp. 77-91) e di TORELLI (1997) vanno aggiunti numerosi contributi fondamentali da parte di D'AGOSTINO (1983) e insieme a CERCHIAI in buona parte confluiti nel volume *Il mare, la morte, l'amore* (1999) di cui voglio ricordare il contributo iniziale, dal titolo programmatico 'I Greci, gli Etruschi e l'immagine' (p. XV-XXXVI) nel quale si sostanziano le basi del metodo.

³⁶ PIZZIRANI 2005; CERCHIAI 2006; PIZZIRANI 2014 con bibliografia precedente.

scelta 'modaiola' ma piuttosto definisce la non sovrapposibilità dei due sistemi: quello della terra rappresentato da una porta che diviene *Limina Averni*³⁷ e quello marino: sarei quasi tentato di percepire in essi diversi livelli di profondità dove la geografia di Oceano è diversa da quella che si sviluppa con le Porte dell'Ade o della falsa porta le cui rappresentazioni sono state ben messe in evidenza da un bel volume di A. Tasso³⁸. Nel primo caso siamo di fronte a una via che conduce verso l'aldilà ma che spesso tende a fermarsi prima, in una sorta di limbo rappresentato da quelle isole liminari nelle quali trovano ospitalità gli eroi: esse sono raggiungibili ma appare, con alcune limpide eccezioni (*Gilgamesh*, *Odisseo*, *Herakles*), impossibile tornare indietro. Nel secondo esistono diverse evidenze che possono farci pensare al raggiungimento dell'Oltretomba.

Le immagini dipinte da artisti di matrice ionica indicano come le isole al di là del mare siano il riflesso di uno stile di vita del tutto simile al mondo di qua. Il frontone destro della parete d'ingresso della tomba dei Tori presenta un'immagine parlante: un personaggio a cavalcioni di un cavallo marino si dirige verso una terra (isola?), seguito da un immancabile uccello in volo e da un cane (!) marino: come ha notato C. Pizzirani questa è l'unica immagine in cui il mare viene reso con una semplice linea blu, dove l'acqua appare chiara e trasparente³⁹. Se, come nota la studiosa, siamo di fronte alla più antica rappresentazione dell'Isola dei Beati, possiamo pensare che, *pars pro toto* nella successiva tomba del Barone, la presenza del cavallo marino e dei pesci possa rappresentare il ricordo del viaggio che si compie con l'accompagnamento dei figli di Zeus?

La tomba della Caccia e della Pesca rappresenta una storia completamente differente, dove sostanzialmente è il tuffo a catalizzare

³⁷ TORELLI 1997a, pp. 122-151.

³⁸ TASSO 2013.

³⁹ PIZZIRANI 2014, p. 76, fig. 70.

l'attenzione verso la scena e a spostarne la sua interpretazione. La lettura offerta da L. Cerchiali di un raffinato intreccio fra caccia, bere, amore, mare e morte introduce a luoghi che sono permeati da una grande serenità: lo stesso tuffo in un mare simile al vino inserito in questo contesto prefigura quasi un passaggio obbligato (Fig. 9), lo stesso passaggio imposto dal pescatore o dal fromboliere⁴⁰. In questa tomba, e nelle successive, si definisce un nuovo standard: la rappresentazione del mare, simile al vino, in tre dimensioni piuttosto che su due, nel senso che pervade tutte le pareti della tomba⁴¹. Se questa intuizione può essere verisimile, *l'oinopa ponton* può essere omologato all'Oceano che tutto circonda e lungo i cui limiti si aprono paesaggi tanto belli quanto irraggiungibili. La presenza totalizzante di un mare simile al vino nella fascia più bassa del fregio figurato riflette la concezione di circolarità del mare che circonda la terra, così cara ad Anassimandro ed Ecateo: in questo senso diviene *marker* topografico anche nelle tombe delle Leonesse⁴² e dei Giocolieri⁴³ che, se questa lettura appare verisimile, vedranno quelle scene situate in terre oltre l'Oceano. Non un complemento decorativo ma elemento fondante di una geografia del 'quasi aldilà', costruito nel segno di un dio che non appare ma che compare in filigrana e tutto permea: dalle pantere al cratere coronato d'edera; dai danzatori ai banchettanti; dal mare ai delfini e agli uccelli e alla nicchia per contenere il cinerario⁴⁴.

Questa circolarità, seguendo il filo e le suggestioni di un viaggio nel Mediterraneo descritte finora, trova forse nelle stele felsinee (Fig. 10), che così numerosi confronti e similitudini hanno con le tombe tarquiniesi e la

⁴⁰ CERCHIAI 1987, pp. 113-123, con una significativa correlazione con la Tomba del Tuffatore.

⁴¹ Sul mare simile al vino, D'AGOSTINO 1999, pp. 107-117.

⁴² CERCHIAI 2011, p. 116, fig. 5.

⁴³ RONCALLI 2005, pp. 407-431.

⁴⁴ CERCHIAI 2011.

scultura chiusina, un ulteriore punto di approdo⁴⁵: le bande esterne con il motivo ad onde mostrano un mare che forse ha trovato di nuovo una circolarità, quella di Oceano, che circonda e racchiude la rappresentazione figurata creando un parallelo, senza alcuna presunzione di collegamento, con quelle *larnakes* micenee dalle quali eravamo in qualche maniera partiti nella presunzione di pensare che l'acqua, oltre a essere consistente protagonista del puro e dell'impuro, sia anche un viatico per un viaggio straordinario.

⁴⁵ SASSATELLI 2014, 106-109; GOVI 2014, 111-119 con bibliografia precedente; GOVI 2015, pp. 7-42; SASSATELLI, CERCHIAI 2015, pp. 43-60.

BIBLIOGRAFIA

CAMPOREALE 2014: G. Camporeale, *Dalla Sardegna a Vetulonia nelle età villanoviana e orientalizzante*, in M.E. Minoja, G. Salis, L. Usai (edd.), *L'isola delle torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna nuragica*, catalogo della mostra (Cagliari-Roma-Milano), Carlo Delfino editore, Sassari 2014, pp. 167-173.

CANU, CICILLONI 2015: N. Canu, R. Cicilloni (edd.), *Il santuario di Santa Vittoria di Serri tra archeologia del passato e archeologia del futuro*, Quasar, Roma 2015.

CASAGRANDE 2014: M. Casagrande, *Il santuario federale di Santa Vittoria di Serri*, in M.E. Minoja, G. Salis, L. Usai (edd.), *L'isola delle torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna nuragica*, catalogo della mostra (Cagliari-Roma-Milano), Carlo Delfino editore, Sassari 2014, pp. 336-338.

CERCHIAI 1987: L. Cerchiai, *Sulle tombe del Tuffatore e della Caccia e della Pesca. Proposta per una lettura iconologica*, «Dialoghi di Archeologia» V, 1987, pp. 113-123.

CERCHIAI 2002: L. Cerchiai, *Il piatto della tomba 65 di Acqua Acetosa Laurentina e i pericoli del mare*, «Ostraka» XI.1, 2002, pp. 29-36.

CERCHIAI 2006: L. Cerchiai, *L'immaginario del mare nel mondo etrusco*, in Giannattasio *et alii*, *Aequora, ponto, iam mare... Mare, uomini e merci nel Mediterraneo antico*, Atti del convegno internazionale (Genova, 9-10 dicembre 2004), All'Insegna del Giglio, Firenze 2006, pp. 174-181.

CERCHIAI 2010: L. Cerchiai, *I codici della comunicazione*, in M. D'Acunto, R. Palmisciano, *Lo Scudo di Achille nell'Iliade: Esperienze ermeneutiche a confronto*. Atti della giornata di studi (Napoli, 12 maggio 2008), «Aion», XXXI, Fabrizio Serra editore Pisa-Roma 2010, pp. 23-28.

CERCHIAI 2011: L. Cerchiai, *Le regole del gioco, anche in Etruria*, in J.-P. Brun, A. Schnapp, M. Segonds-Bauer (edd.), *L'Histoire comme impératif ou la «volonté de comprendre». Hommage à Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet*, Cahiers du Centre Jean Bérard, Centre Jean Bérard, Napoli 2011, p. 111-122.

CERCHIAI 2014: L. Cerchiai, *Il dionisismo nell'immaginario funebre degli Etruschi*, in G. Sassatelli, A. Russo Tagliente (edd.), *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, catalogo della mostra

(Bologna, Palazzo Pepoli, 25 ottobre 2014 - 22 febbraio 2015), Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 37-43.

COLONNA 2014: G. Colonna, *L'Aldilà degli Etruschi: caratteri generali*, in G. Sassatelli, A. Russo Tagliente (edd.), *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo Pepoli, 25 ottobre 2014 - 22 febbraio 2015), Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 25-35.

CRISTOFANI 1976: M. Cristofani, *Storia dell'arte e acculturazione: le pitture tombali arcaiche di Tarquinia*, «Prospettiva» 7, 1976, pp. 2-9.

CRISTOFANI 1978: M. Cristofani, *Arte degli Etruschi. Produzione e consumo*, Einaudi, Torino 1978.

CRISTOFANI 1993: M. Cristofani, *Gli Etruschi del mare*, Longanesi, Milano 1993.

D'ACUNTO, PALMISCIANO 2010: M. D'Acunto, R. Palmisciano, *Lo Scudo di Achille nell'Iliade: Esperienze ermeneutiche a confronto*. Atti della giornata di studi (Napoli, 12 maggio 2008), «Aion», XXXI, Fabrizio Serra editore Pisa-Roma 2010.

D'AGOSTINO 1983: B. D'Agostino, *L'immagine, la pittura, la tomba*, «Prospettiva» 32, pp. 2-12 (= D'AGOSTINO, CERCHIAI 1999, pp. 13-30).

D'AGOSTINO 1995: B. D'Agostino, *I pericoli del mare. Spunti per una grammatica dell'immaginario visuale*, in *Modi e funzioni del racconto mitico nella ceramica italiota ed etrusca dal VI al IV secolo a.C.*, Atti del Convegno Internazionale (Raito di Vietri sul Mare, 29-31 maggio 1994), Edizioni 10/17, Salerno 1995, pp. 201-210.

D'AGOSTINO 1999: B. D'Agostino, *Oinops ponton. Il mare come alterità nella percezione arcaica*, «MEFRA» 111.1, 1999, pp. 107-117.

D'AGOSTINO, CERCHIAI 1999: B. D'Agostino, L. Cerchiai, *Il mare, la morte, l'amore. Gli Etruschi, i Greci e l'immagine*, Donzelli, Roma 1999.

DEPALMAS 2005: A. Depalmas, *Le navicelle di bronzo della Sardegna nuragica*, Ettore Gasperini editore, Cagliari 2005.

DEPALMAS 2014: A. Depalmas, *Le navicelle*, in A. Moravetti, E. Alba, L. Foddai (edd.), *La Sardegna Nuragica. Storia e materiali*, Carlo Delfino editore, Sassari 2014, pp. 121-136.

FADDA 2013: M.A. Fadda, *Nel segno dell'acqua. Santuari e bronzi votivi della Sardegna nuragica*, Carlo Delfino editore, Sassari 2013.

FADDA, POSI 2006: M.A. Fadda, F. Posi, *Il villaggio santuario di Romanzesu*, Carlo Delfino editore, Sassari 2006.

GALLOU 2003: C. Gallou, *The cult of the dead in Central Greece during Mycenaean period*, PhD thesis, University of Nottingham, 2003.

GOVI 2014: E. Govi, *I segnacoli funerari di Bologna fra V e IV secolo a.C.*, in G. Sassatelli, A. Russo Tagliente (edd.), *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo Pepoli, 25 ottobre 2014 - 22 febbraio 2015), Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 111-120.

GOVI 2015: E. Govi, *Il linguaggio figurativo delle stele felsinee*, in G. Govi (ed.), *Studi sulle stele etrusche di Bologna tra V e IV sec. a.C.*, Quasar Edizioni, Roma 2015, pp. 7 - 42

HURWIT 2011: J.M. Hurwit, *The Shipwreck of Odysseus: Strong and Weak Imagery in Late Geometric Art*, «AJA» 115.1, 2011, pp. 1-18.

IAIA 2002: C. Iaia, *Oggetti d'uso rituale nelle sepolture "villanoviane" di Tarquinia*, in N. Negroni Catacchio (ed.), *Atti del V Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria, Paesaggi d'acque* (Sorano-Farnese, 12-14 maggio 2000), Centro studi di preistoria e archeologia, Milano 2002, pp. 729-738.

IAIA 2004: C. Iaia, *Lo stile della "barca solare ornitomorfa" nella toreutica italiana della prima età del ferro*, in N. Negroni Catacchio (ed.), *Atti del VI Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria, Miti simboli decorazioni* (Pitigliano-Valentano, 13-15 settembre 2002), Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano 2004, pp. 307-318.

IMMERWAHR 1995: S. Immerwahr, *Death and the Tanagra Larnakes*, in J.B. Carter, S.P. Morris (edd.), *The Ages of Homer. A Tribute to Emily Townsend Vermeule*, University of Texas Press, Austin 1995, pp.109-121.

LO SCHIAVO 2005: F. Lo Schiavo, *Ancora sulle navicelle nuragiche*, in B. Adembri (ed.) *AEIMNESTOS, Miscellanea di studi per Mauro Cristofani*, I, Centro Di, Firenze 2005, pp. 192-209.

LO SCHIAVO 2008: F. Lo Schiavo, *La navicella nuragica di bronzo della Tomba del Duce di Vetulonia*, in F. Lo Schiavo, P. Falchi, M. Milletti (edd.), *Gli Etruschi e la Sardegna tra la fine dell'età del Bronzo e gli inizi dell'età del Ferro*, catalogo della mostra (Villanovaforru, aprile-giugno 2008) Contemporanea progetti, Sa Corona Arrubia, Firenze 2008, pp. 31-39.

LO SCHIAVO 2014: F. Lo Schiavo, *La produzione metallurgica*, in A. Moravetti, E. Alba, L. Foddai (edd.), *La Sardegna Nuragica. Storia e materiali*, Carlo Delfino editore, Sassari 2014, pp. 93-120.

MONDOLESI, CASTELLO 2009: A. Mandolesi, C. Castello, *Modellini di navi fittili tirrenico-villanoviane da Tarquinia*, «Mediterranea» VI, 2009, pp. 9-28.

MAZZARINO 1947: S. Mazzarino, *Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica*, La Nuova Italia, Firenze 1947.

MENICHETTI 1992: M. Menichetti, *L'oinochoe della Tragliatella: mito e rito tra Grecia ed Etruria*, «Ostraka» I.1, 1992, pp. 7-30.

MENICHETTI 1994: M. Menichetti, *Archeologia del potere: re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica*, Longanesi, Milano 1994.

MILLETTI 2012: M. Milletti, *Cimeli d'identità. Tra Etruria e Sardegna nella prima età del Ferro*, Officina Etruscologia 6, Roma 2012.

MINOJA et alii 2014: M.E. Minoja, G. Salis, L. Usai (edd.), *L'isola delle torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna nuragica*, catalogo della mostra (Cagliari-Roma-Milano), Carlo Delfino editore, Sassari 2014.

MILLETTI 2013: M. Milletti, *Cimeli d'identità. Tra Etruria e Sardegna nella prima età del Ferro*, Officina Etruscologia 6, Roma 2013.

PIZZIRANI 2005: C. Pizzirani, *Da Odisseo alle Nereidi. Riflessioni sull'iconografia etrusca del mare attraverso i secoli*, «Ocnus» 13, 2005, pp. 251-270.

PIZZIRANI 2014: C. Pizzirani, *Il mare nell'immaginario funebre degli Etruschi*, in G. Sassatelli, A. Russo Tagliente (edd.), *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo

Pepoli, 25 ottobre 2014-22 febbraio 2015), Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 71-80.

RIDGWAY 1984: D. Ridgway, *L'alba della Magna Grecia*, Longanesi, Milano 1984.

RONCALLI 2005: F. Roncalli, *La Tomba dei Giocolieri di Tarquinia: una proposta di lettura*, in B. Adembri (ed.) *AEIMNESTOS, Miscellanea di studi per Mauro Cristofani*, I, Centro Di, Firenze 2005, p. 407-431.

SALIS 2015: G. Salis, *"L'isola delle torii. Giovanni Lilliu e la Sardegna nuragica". Alcune considerazioni su Santa Vittoria di Serri*, in N. Canu, R. Cicilloni (edd.), *Il santuario di Santa Vittoria di Serri tra archeologia del passato e archeologia del futuro*, Quasar, Roma 2015, pp. 259-264.

SASSATELLI 2014: G. Sassatelli, *L'area padana e Bologna tra Grecia ed Etruria*, in G. Sassatelli, A. Russo Tagliente (edd.), *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo Pepoli, 25 ottobre 2014 - 22 febbraio 2015), Bononia University Press, Bologna 2014, pp.99-110.

SASSATELLI, CERCHIAI 2015: G. Sassatelli, L. Cerchiai, *Riflessioni sull'immaginario delle stele tra committenza e artigiani*, in G. Govi (ed.), *Studi sulle stele etrusche di Bologna tra V e IV secolo a.C.*, Bononia University Press, Bologna 2015, pp. 43-60.

SASSATELLI, RUSSO TAGLIENTE 2014: G. Sassatelli, A. Russo Tagliente (edd.), *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo Pepoli, 25 ottobre 2014 - 22 febbraio 2015), Bononia University Press, Bologna 2014.

TASSO 2013: A. Tasso, *Pylai Aidao. Un percorso iconografico e letterario sulla diffusione del tema delle Porte dell'Ade da Oriente a Occidente*, BAR International Series 2524, Archaeopress, Oxford 2013.

TORELLI 1997: M. Torelli, *Il rango il rito l'immagine. Alle origini ella rappresentazione storica romana*, Electa, Milano 1997.

TORELLI 1997a: M. Torelli, *Limina Avernì. Realtà e rappresentazione nella pittura tarquiniese arcaica*, in Torelli, *Il rango il rito l'immagine. Alle origini ella rappresentazione storica romana*, Electa, Milano 1997, pp. 122-151 (= «Ostraka» VI, 1997, pp. 63-86).

UGAS, SABA 2015: G. Ugas, A. Saba (edd.), *Un nuraghe per la dea Luna. Su Mulinu di Villanovafranca nelle ricerche dal 1984 al 2003. Un contributo per un nuovo progetto museale*, Nuove Grafiche Puddu, Otacesus 2015.

VERNANT 1986: J.-P. Vernant, *Prefazione*, in A. Pontrandolfo (ed.), *La città delle immagini. Religione e società nella Grecia antica*, Panini, Modena 1986, pp. 6-7.

WATROUS 1991: L.V. Watrous, *The Origin and Iconography of the Late Minoan Painted Larnax*, «Hesperia» 60, 1991, pp. 285-307.

WEST 1997: M.L. West, *The East Face of Helikon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth*, Clarendon Press, Oxford 1997.

Fig. 1.1 Tarquinia. Modellini fittili della necropoli dell'Impiccato (da COLONNA 2014, p. 28, fig. 6).

Fig. 1.2. Veio. Sintassi di una protome ornitomorfa (da IAIA 2004, p. 317, fig. 2, n. 3).

Fig. 2.1. Gazi. *Larnax* con scena marina (da WATROUS 1991, pl. 90e).

Fig. 2.2. Tanagra. *Larnax* con supposta immagine della barca nell'aldilà (da IMMERWAHR 1995, p. 116, fig. 7.7).

Fig. 3.1. Villanovafranca, Su Mulinu.
Lucerna a navicella (da MINOJA,
SALIS, USAI 2014, p. 407, n. 46).

Fig. 3.2 Villanovafranca, Su Mulinu.
Lucerna a navicella (da MINOJA,
SALIS, USAI 2014, p. 407, n. 44).

Fig. 3.3. Villanovafranca, Su Mulinu.
Lucerna a navicella (da MINOJA,
SALIS, USAI 2014, p. 407, n. 45).

Fig. 3.4. Santa Vittoria di Serri.
Lucerna a barchetta (da MINOJA,
SALIS, USAI 2014, p. 462, n. 367).

Fig. 5.1. Monaco, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, inv. n. 8696. *Oinochoe* Tardo Geometrica, Hunt Group, da HURWIT 2011, p. 2, fig. 1.

Fig. 5.2. Monaco, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, inv. n. 8696. Particolare del collo di *oinochoe* Tardo Geometrica, Hunt Group (da HURWIT 2011, p. 4, n. 3).

Fig. 6.1. Pitecusa. Cratere del naufragio (da CERCHIAI 2002, p. 30, n. 2).

Fig. 6.2. *Acqua Acetosa Laurentina*. Piatto della tomba 65. Roma, Museo Nazionale Romano (da CERCHIAI 2002, p. 29, fig. 1).

Fig. 7.1. Vetulonia. Navicella dalla Tomba del Duce (da LO SCHIAVO 2008, p. 30).

Fig. 7.2. Villagrande Strisaili, S' Arcu 'e Is Forros. Navicella in bronzo (da MINOJA, SALIS, USAI 2015, p. 511, n. 696).

Fig. 7.3. Nuoro. Navicella in bronzo (da LO SCHIAVO 2006, p. 201, n. 14).

Fig. 7.4. Gravisca. Navicella in bronzo (da LO SCHIAVO 2006, p. 200, n. 9).

Fig. 8.1. Bitti, Romanzesu. Tempio a pozzo e allestimento cerimoniale (da FADDA, POSI 2006, p. 12, fig. 7).

Fig. 8.2. Bitti, Romanzesu. Recinto cerimoniale (da FADDA, POSI 2006, p. 42, fig. 31).

Fig. 8.3. Cerveteri, Monte Abatone. Anforetta d'impasto dalla t. 89 (da COLONNA 2014, p. 29, fig. 9).

Fig. 9. Tarquinia, Tomba della Caccia e della Pesca, seconda camera, particolare del tuffatore (da CERCHIAI 2014, p. 38, fig. 20).

Fig. 10. Bologna. Museo Civico Archeologico, stele n. 164 (da PIZZIRANI 2014, p. 77, fig. 74).